

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 3
ISSUE 4

2022

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёқуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Арсланов Камол СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕЙТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛНОЙ АДЕНТИЕЙ.....	6
2. Akbarov Avzal, Ziyadullaeva Nigora, Omonova Nigora, Abduvakilov Jaxongir METHODS OF OPTIMIZING TOOTH COLOR SELECTION IN ORTHOPEDIC RESTORATION.....	10
3. Inagamov Sherzod, Olimjonov Kamron, Rizaev Jasur, Nazarova Nodira SPORTCHILAR OG‘IZ BO‘SHLIG‘I DAGI KLINIK-MORFOLOGIK KO‘RSATKICHLARINING O‘ZGARISHI.....	13
4. Бекжанова Ольга, Адизов Миразиз, Мустагизова Феруза, Тилляходжаев Санжарходжа, Дильбарханов Басымбек СОСТОЯНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У РАБОЧИХ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	18
5. Musurmanov Fazliddin, Kubaev Aziz, Pulatova Barno METABOLIK SINDROM BILAN KECHAYOTGAN YUZ-JAG‘ SOHASI FLEGMONALARINING KLINIKO- IMMUNOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	22
6. Nurova Shoxsanam SURUNKALI TONZILLIT VA SURUNKALI BRONXIT BILAN KASALLANGAN BOLALARDA TISH-JAG‘ ANOMALIYALARINI ERTA TASHXISLASH, PROFILAKTIKASI VA DAVOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	26
7. Tulyaganov Jamshid, Rizaeva Sevara, Abduvakilov Jaxongir A MODERN VIEW ON AN INTEGRATED APPROACH TO THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH POSTOPERATIVE JAW DEFECTS.....	32
8. Rizaev Jasur, Maxkamova Okila, Raximova Dilorom TEZ RIVOJLANUVCHI PARODONTIT BILAN BRONXIAL ASTMA KOMORBID XOLATIDA PERIODONTAL TO‘QIMALARNING YALLIG‘LANISHI VA RESPIRATOR TIZIM DISBALANSI DARAJASINING UZVIY KECHISHI.....	36
9. Астанов Отабек HISSIY BUZILISHI MAVJUD BO‘LGAN BEMORLARDA CHAKKA PASTKI BO‘G‘IMI KASALLIKLARINI DAVOLASH USULLARI.....	39
10. Xabibova Nazira, Razikova Dilnoza OG‘IZ BO‘SHLIG‘I SHILLIQ QAVATINING SURUNKALI YALLIG‘LANISHI FONIDA IKKALA BOSQICHDAGI ARTERIAL GIPERTEZIYA BILAN ASORATLANGAN COVID-19 MAVJUD BEMORLARDA ENDOTELIAL DISFUNKSIYANI KOMPLEKS DAVOLASH SAMARADORLIGI.....	42
11. Razikova Dilnoza, Xabibova Nazira ARTERIAL GIPERTENZIYA BILAN ASORATLANGAN COVID-19 MAVJUD BEMORLARNING OG‘IZ BO‘SHLIG‘I TO‘QIMALAR HOLATINING O‘ZIGA XOS KLINIK XUSUSIYATLARI.....	48
12. Pulatova Rayxon PARAZITAR INVAZIYALI BEMORLARDA SURUNKALI QAYTALANUVCHI AFTOZ STOMATIT DAVOSI SAMARADORLIGINI KLINIK-LABORATOR BAXOLASH.....	54
13. Akbarov Avzal, Ziyadullaeva Nigora, Irismetova Barno, Abduvakilov Jaxongir A COMPLEX APPROACH TO THE TREATMENT OF CHRONIC APHTHOUS STOMATITIS AS A SPECIAL PREPARATION OF THE ORAL CAVITY FOR PROSTHETICS.....	60
14. Камилов Халиджан, Касимова Мунирахон, Ризаева Манзурахон, Хамраева Гавхар КАТАРАКТА У ЛИЦ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ.....	65
15. Жабборова Феруза COVID-19 НИНГ ЎРТАЧА ВА ОФИР ДАРАЖАСИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ОДАМЛАРДА ЯЛЛИГ‘ЛАНИШНИНГ АДАПТИВ ТИЗИМЛИ ИММУНОЛОГИК ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ.....	68
16. Рустамова Дилдора, Ризаев Жасур, Хазратов Алишер, Олимжонов Камрон, Олимжонova Фарангиз, Ражабий Музаяна ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ ПРОТИВ SARS-COV-2 И АПФ-2.....	72

Akbarov Avzal Nigmatullaevich
Ziyadullaeva Nigora Saidullaevna
Irismetova Barno Dilshodovna
 Tashkent state dental institute
Abduvakilov Jaxongir Ubaydullaevich
 Samarkand state medical university

A COMPLEX APPROACH TO THE TREATMENT OF CHRONIC APHTHOUS STOMATITIS AS A SPECIAL PREPARATION OF THE ORAL CAVITY FOR PROSTHETICS

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7812680>

ANNOTATION

This research is based on the treatment results of 118 patients with CRAS. The patients were divided into two groups: the control group (n=61) and the main (n=57). In the main group of patients, a new method of local protection of the oral mucosa aphthous afts with the domestic drug "GEPROCEL" was used.

According to the results of the supplied method of the treatment, a more significant improvement in the indices of oral hygiene was noted (from 0.80 ± 0.05 to 0.49 ± 0.04 points, $p < 0.001$), which in general increased the proportion of excellent and good hygiene efficiency from 83.6% to 96.5% ($p = 0.031$). The terms of regeneration of the erosive process were shortened from 6.8 ± 0.19 to 4.4 ± 0.13 days ($p < 0.001$), the period of complete regression of inflammatory process changes from 10.2 ± 0.31 to 6.9 ± 0.28 days ($p < 0.001$), and the frequency of complications was reduced from 31.1% to 14.0% ($p = 0.028$). In the main group, there was also a reduction in the frequency of relapses of the disease from 45.3% to 18.8% ($p = 0.005$) and a more significant improvement in the life quality indicators determined within 6-12 months, with an increase in the proportion of good long-term results from 63.6% to 87.2% ($p = 0.028$).

Keywords: chronic recurrent aphthous stomatitis, local therapy, treatment results, life quality of patients

Akbarov Avzal Nigmatullavich
Ziyadullaeva Nigora Saidullaevna
Irismetova Barno Dilshodovna
 Toshkent davlat stomatologiya instituti
Abduvakilov Jaxongir Ubaydullaevich
 Samarkand davlat tibbiyot universiteti

OG'IZ BO'SHLIG'INI PROTEZLASHDAN AVVAL MAXSUS TAYYORGARLIK SIFATIDA SURUNKALI QAYTALANUVCHI AFTOZ STOMATITNI DAVOLASHGA KOMPLEKS YONDOSHUV

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqot ishi SQAS bilan og'rig'an 118 nafar bemorlarni davolash natijalariga asoslangan. Bemorlar ikki guruxga ajratildi: nazorat (n=61) va asosiy (n=57). Bemorlarning asosiy guruxida og'iz bo'shlig'i shilliq qavatidagi aftoz yaralar lokal proteksiyasining "GEPROTSEL" mahalliy preparati bilan ishlab chiqilgan yangi uslubi qo'llanildi.

Qo'llanilgan davolash asosida og'iz bo'shlig'i gigienasining indeksleri ko'rsatkichlarining sezilarli darajada yaxshilanganligi kuzatilgan ($0,80 \pm 0,05$ dan $0,49 \pm 0,04$ gacha ballar, $p < 0,001$), bu umuman olganda gigiena samaradorligining a'lo va yaxshi ulushlarini 83,6% dan 96,5% gacha oshirdi ($p = 0,031$). Eroziv jarayon regeneratsiyasining muddatlari $6,8 \pm 0,19$ kundan $4,4 \pm 0,13$ kungacha ($p < 0,001$), yallig'lanishli o'zgarishlarning to'liq regressiya davri $10,2 \pm 0,31$ kundan $6,9 \pm 0,28$ kungacha ($p < 0,001$) qisqardi, shuningdek asoratlar chastotasi 31,1% dan 14,0% gacha kamaydi ($p = 0,028$). Asosiy guruxda shuningdek kasallik qaytalanishlarining chastotasi 45,3% dan 18,8% gacha qisqarishi ($p = 0,005$) va 6-12 oy davomida aniqlangan hayot sifati ko'rsatkichlari, uzoq muddatli yaxshi natijalar ulushining 63,6% dan 87,2% ($p = 0,028$) gacha o'sishi bilan, sezilarli yaxshilanganligi kuzatildi.

Kalit so'zlar: surunkali qaytalanuvchi aftoz stomatit, mahalliy terapiya, davo natijalari, bemorlarning hayot sifati

Акбаров Авзал Нигматуллаевич
Зиядуллаева Нигора Саидуллаевна
Ирисметова Барно Дилшодовна
 Ташкентский государственный стоматологический институт
Абдувакилов Жахонгир Убайдуллаевич
 Самаркандский государственный медицинский университет

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОГО АФТОЗНОГО СТОМАТИТА В КАЧЕСТВЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОЛОСТИ РТА К ПРОТЕЗИРОВАНИЮ

АННОТАЦИЯ

Данная работа основана на результатах лечения 118 пациентов с ХРАС. Пациенты разделены на две группы: контрольная (n=61) и основная (n=57). В основной группе пациентов был применен разработанный новый способ локальной протекции афтозных язв слизистой полости рта отечественным препаратом «ГЕПРОЦЕЛ».

По результатам данного метода лечения было отмечено более существенное улучшение показателей индексов гигиены полости рта (с $0,80 \pm 0,05$ до $0,49 \pm 0,04$ баллов, $p < 0,001$), что в целом повысило долю отличной и хорошей эффективности гигиены с 83,6% до 96,5% ($p = 0,031$). Сокращены сроки регенерации эрозивного процесса с $6,8 \pm 0,19$ до $4,4 \pm 0,13$ суток ($p < 0,001$), период полного регресса воспалительных изменений с $10,2 \pm 0,31$ до $6,9 \pm 0,28$ суток ($p < 0,001$), а также снижена частота осложнений с 31,1% до 14,0% ($p = 0,028$). В основной группе также отмечено сокращение частоты рецидивов заболевания с 45,3% до 18,8% ($p = 0,005$) и более существенное улучшение показателей качества жизни, определенных в течение 6-12 месяцев, с ростом доли хороших отдаленных результатов с 63,6% до 87,2% ($p = 0,028$).

Ключевые слова: хронический рецидивирующий афтозный стоматит, локальная терапия, результаты лечения, качество жизни пациентов

Kirish. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va kasalliklar yukini global o'rganishni baholash bo'yicha (2018), dunyoda kamida 3,58 milliard insonlar og'iz bo'shlig'i kasalliklaridan aziyat chekadilar, ular orasida surunkali qaytalanuvchi aftoz stomatit (SQAS) eng ko'p tarqalgan hisoblanadi [1, 12, 16]. Adabiyotlarda SQAS ning tarqalganligi haqidagi aniq ma'lumotlar deyarli uchramaydi [3, 5, 6, 10]. Ma'lumki, SQAS etiologiyasi noma'lum bo'lgan takrorlanuvchi va og'riqli xavfsiz yarali shikastlanishlar, differensial-diagnostik mezonlari va davosi hanuzgacha munozarali ekanligi bilan xarakterlanadi [14, 15]. Bundan tashqari, SQAS bilan og'rigan bemorlar, ko'pincha tishlarni protezlashga muhtoj bo'ladilar, bunda yaxshi natijalar olishda kasallikning turg'un uzoq muddatli remissiyasiga erishish muhim ahamiyatga ega, bu o'z navbatida ekspluatatsiya jarayonida protez qurilmalari bilan spetsifik asoratlarni yuzaga kelmasligining kafolati bo'lib hisoblanadi [11]. Esma Kırklü Gürleyen fikriga ko'ra (2018), tish implantatlari, ortodontik va parodontal terapiyalar SQAS bilan og'rigan bemorlar hayot sifatining yaxshilanishiga bog'liq [8], biroq J.A. Cardoso et. al. (2017) natijalari shuni ko'rsatadiki, tishlarni protezlash bemorlarning hayot sifatiga ta'sir ko'rsatmadi [7]. Biroq, adabiyotlarda SQAS bilan og'rigan bemorlarga ko'rsatiladigan stomatologik ortopedik yordam ko'rsatish xajmi va turlarini taxlil qilishga bog'ishlangan tadqiqotlar soni ko'p emas.

SQAS ni kompleks davolashda mahalliy qo'llaniluvchi preparatlar birinchi o'rinda turadi. So'nggi paytlarda og'iz bo'shlig'i shilliq qavatidagi og'riq, aftoz o'choqlari va eroziv-yallig'lanishli jarayonni kamaytiruvchi turli gelli va polimer kompozitsiyalarni qo'llash faol ko'rib chiqilmoqda [9].

Shunday qilib, SQAS da davolash-profilaktika taktikasini takomillashtirish dolzarb masalalardan biri va zamonaviy stomatologiyaning oxirigacha yechimini topmagan muammosi bo'lib hisoblanadi.

Og'iz bo'shlig'i aftoz shikastlanishlarining lokal terapiyasi usulini ishlab chiqish orqali SQAS bilan og'rigan bemorlarni davolash natijalarini yaxshilash tadqiqot maqsadi bo'lib hisoblandi.

Tadqiqot materiallari va usullari. Tadqiqot 2015 yildan 2020 yilgacha bo'lgan davrda Toshkent davlat stomatologiya institutida kuzatilgan, tishlarni protezlash rejalashtirilgan, SQAS bilan og'rigan 118 bemorni davolash natijalariga asoslangan. Bemorlar ikki guruxga ajratildi: nazorat guruxiga, SQAS an'anaviy usul bo'yicha davolangan 61 bemor, asosiy guruxga esa, davo kompleksiga an'anaviy terapiyadan tashqari og'iz bo'shlig'ining aftoz shikastlanishlarini mahalliy davolashning yangi usuli qo'llanilgan, 57 bemor kiritildi. Bemorlarning o'rtacha yoshi nazorat guruxida $35,6 \pm 1,4$ yosh va asosiy guruxda $34,9 \pm 1,6$ yoshni (19 yoshdan 74 yoshgacha) tashkil qildi. SQAS qaytalanishining ko'p holatlari nisbatan teng chastotada uchrashi bilan allergik reaksiyalar, infeksiyon kasalliklar va oshqozon-ichak traktining surunkali patologiyasi bilan bog'liq bo'ldi. Ko'p holatlarda kasallikning fibrinoz shakli kuzatildi – 67,2% (41) bemorlarning nazorat guruxida va 63,2% (36) asosiy guruxda. Tarqalganligi bo'yicha ikkinchi o'rinda kasallikning nekrotik shakli qayd etildi – 19,7% va 24,6% nazorat va asosiy guruxda mos ravishda. O'z navbatida, parodontal indeks, mos ravishda, $4,2 \pm 0,1$ ball va $4,3 \pm 0,1$ ballni tashkil qildi.

Operatsiyadan keyingi davrda tish og'rig'ining intensivligini baholashni umumqabul qilingan 10 balllik vizual-analogli shkala

bo'yicha olib bordik. Og'iz bo'shlig'i gigienasini yaxshilash bo'yicha olib borilgan terapiya samaradorligi Podshadley va Haby (1968), Green-Vermillion (1964) yoki OHI-S bo'yicha olib borildi. Shuningdek, stomatologik davolashdan so'ng bemorning stomatologik statusini klinik indeksli baholash uchun biz umumiy qabul qilingan KPU indeksidan (karies, plomba, olib tashlangan tish) foydalandik, bu esa tish kariesining intensivlik darajasini taxlil qilish imkonini beradi. Tishlarni yechilmaydigan va yechiladigan protezlashni qo'llash bilan kompleks stomatologik davoni olib borganimizdan so'ng o'rta va uzoq muddatli davrlarda SQAS bilan og'rigan bemorlarning hayot sifatini baholash 14-item Oral Health Impact Profile (OHIP-14) – "Stomatologik sog'liqning ta'sir ko'rsatish profili" maxsus so'rovnomasi bo'yicha olib borildi.

Mahalliy terapiya sifatida bemorlarning asosiy guruxida, medikamentoz davoning umumqabul qilingan sxemasi bilan bir qatorda, 1:6 nisbatida fiziologik eritma bilan suyultirilgan "FarGALS" preparatining eritmasi bilan og'iz shilliq qavatiga antisepitk ishlov berish, so'ngra har bir aftaga biologik mos keladigan implantatni qo'yish bilan SQAS ni davolashning ishlab chiqilgan mualliflik usuli qo'llanildi. Bunda mahalliy terapiya sifatida 1 daqiqa davomida so'lak ta'siri ostida gelga transformatsiyalanuvchi applikatsiya ko'rinishida "GEPROTSEL" mayda dispersli kukunidan foydalanildi, uning ekspozitsiyasi yara yuzasiga to'liq adgeziya bilan qoplama shakllanishiga olib keladi, kuni har kunlik 4 muolajadan iborat.

Tadqiqot natijalari. Tishlarni protezlashdan avval tayyorlov bosqichi sifatida SQAS ni davolashga kompleks yondoshuvning qiyosiy taxlili olib borildi. Shunday qilib, erta davrida (1-3 kuni) ikkala guruxdagi ko'pchilik bemorlarda og'riqning ifodalanganligi o'rta darajadagi intensivlikda saqlangan. Bunda birinchi kunidayoq tadqiqot guruxlari orasida statistik ahamiyatga ega tafovut kuzatilgan - nazorat guruxida $3,9 \pm 0,7$ ballga qarshi asosiy guruxda – $2,8 \pm 1,1$ ball ($t = 6,31$; $p < 0,05$). 5 - kungacha kelib nazorat guruxida og'riqning ifodalanganligining o'rtacha qiymati $2,3 \pm 1,0$ ballni tashkil qildi ($t = 5,27$; $p < 0,05$). Keyinchalik ushbu dinamika saqlanib qoldi, bu taqdim etilgan davo taktikasining analgetik samaradorligini tasdiqladi.

5-kunida asosiy gurux foydasiga statistik ishonarli tafovut bilan OHI-S ning sezilarli darajada qisqarishi kuzatildi ($1,30 \pm 0,55$ ga qarshi $0,93 \pm 0,34$; $t = 4,51$; $p < 0,05$), bunda ushbu tendensiya kuzatuvning keyingi kunlarida ham saqlanib qoldi ($t = 4,95$; $p < 0,05$) (rasm 1).

Indeksi past bo'lgan (og'iz bo'shlig'i gigienasi yaxshi) bemorlar ulushi, statistik jihatidan ishonarli farq bilan, tadqiqotning asosiy guruxida yuqori (27,9% ga qarshi 64,9%) bo'ldi ($\chi^2 = 16,688$; $df = 2$; $p < 0,001$).

Ikkala guruxda, dastlabki qiymatlar bilan taqqoslaganda ishonarli farq bilan, RNR ning yaxshilanishiga aniq tendensiya kuzatildi. Bunda 5- kunda bemorlarning asosiy guruxida gigiena samaradorligining yaxshi indeksi bilan yanada yaxshi o'rta RNR qayd etildi ($0,77 \pm 0,43$ ga qarshi $0,39 \pm 0,21$; $t = 6,06$; $p < 0,05$). Davolashning 10-kunida ikkala guruxda RNR indeksi og'iz bo'shlig'i gigienasining yaxshi samaradorligiga mos keldi – $0,19 \pm 0,17$ nazorat guruxida va $0,37 \pm 0,24$ ($t = 4,87$; $p < 0,05$).

RNR indeksi bo'yicha taqqoslash guruxlarida bemorlarning taqsimlanishi (rasm 2) gigiena samaradorligining a'lo indeksi bo'lgan bemorlar ulushining nazorat guruxida 18,0% gacha (11 holat) va asosiy

guruxda - 31,6% gacha (18 holat) ishonarli oshganligini ko'rsatdi ($\chi^2=107,231$; $p<0,001$), bunda, qoniqarli indeks foizi asosiy guruxda

3,5% (2 bemor) va nazorat guruxida 16,4% gacha (10 bemor) pasaydi ($\chi^2=7,012$; $p=0,031$).

Rasm 1. Grin-Vermillion indeksi ko'rsatkichlarining dinamikasi (OHI-S; Green, Vermillion, 1964)

Rasm 2. Og'iz bo'shlig'i gigienasining samaradorligini baholash (PHP)

Davo boshlanganidan so'ng 3 kungacha bo'lgan muddatda yallig'lanishning periaftoz belgilarining (giperemiya va shish) regressi nazorat guruxida 31,1% (19 bemor) holatlarda va ko'pchilik holatlarda (59,6%; 34 bemor) asosiy guruxda ro'y berdi. 5 kundan ortiq kuzatuv davrida periaftoz yallig'lanishning tuzalishi qolgan 29,5% holatlarda nazorat guruxida va 5,3% - asosiy guruxda kuzatilgan ($\chi^2=15,205$; $df=2$; $p<0,001$).

Periaftoz yallig'lanish belgilari regressining o'rtta muddatlari nazorat guruxida $3,6\pm 0,14$ kunni, va asosiy guruxda $2,2\pm 0,08$ kunni

tashkil qildi, bu statistik jihatda ishonarli tafovutga ega bo'ldi ($t=8,66$; $p<0,05$). Olib borilgan davro fonida aftalar epitelizatsiyasining boshlanishi $3,4\pm 0,14$ kunida, asosiy guruxda esa - $2,1\pm 0,11$ kunida kuzatildi ($t=7,38$; $p<0,05$), bunda eroziv jarayon regeneratsiyasining muddati nazorat guruxidagi $6,8\pm 0,19$ kundan asosiy guruxda $4,4\pm 0,13$ kungacha qisqardi ($t=10,29$; $p<0,001$). Yallig'lanishli o'zgarishlarning to'liq regressiya davri nazorat guruxidagi $10,2\pm 0,31$ kundan asosiy guruxda - $6,9\pm 0,28$ kungacha ($t=7,96$; $p<0,001$) (rasm 3).

Rasm 3. Yallig'lanish jarayoni to'liq regressining umumiy muddatlari (kunlar)

Aftoz stomatitning namoyon bo'lishini yumshatish va regressiyasiga yo'naltirilgan davo samaradorligida tishlarni protezlarni bajarish muddatlari asosiy guruxdagi ko'pchilik bemorlarda (45,6%) 2 haftagacha bo'lgan muddatni tashkil qilgan bo'lsa, taqqoslash guruxida 49,2% (30) bemorlarga protezlarni 2 haftadan 4 haftagacha bo'lgan muddatlarda bajarildi ($\chi^2=18,622$; $df=3$; $p<0,001$). Bunda bemorlar tavsiya etilgan terapiyani olishda davom etdilar.

3 oygacha kuzatuv muddatida SQAS residivi nazorat guruxida kuzatuvdagi 16 holatdan 4 tada (25%) va asosiy guruxdagi 16 bemordan 2 tasida (12,5%) kuzatilgan. Nazorat guruxida residivlarning eng ko'p chastotasi 6-12 oy muddatlarida kuzatilgan – 16 kuzatuvdan - 10 ta, bu

62,5% ni tashkil qilgan; asosiy guruxda esa ko'rsatilgan muddatlarda SQAS residivi 2 holatda kuzatilgan (14,3%).

Jami 12 oygacha kuzatuv muddatida asosiy guruxda SQAS residivlari 9 holatda kuzatilgan, bu nazorat guruxi bilan taqqoslaganda ancha kamni tashkil qilgan – 45,3% ga qarshi 18,8%; $\chi^2=8,061$; $p=0,005$.

Bemorlarning asosiy guruxida III darajadagi disbakteriozning uchrashi 41,7% dan 8,3% gacha pasaygan ($\chi^2=36,859$; $p<0,001$). Nazorat guruxida disbakteriozning III darajasi 34,0% dan atigi 24,5% gacha pasaygan ($\chi^2=9,894$; $p=0,020$). Ko'rsatilgan muddatlarda (3-6 oy) davo boshlanganidan so'ng disbakterioz bo'lmagan holatlar, 26,4% (14 bemor) ga qarshi, asosiy guruxda ancha ko'p bo'ldi - 56,3% (27 bemor), $\chi^2=11,190$; $p=0,011$.

Rasm 4. OHIP-14 so'rovnomasi bo'yicha hayot sifati ko'rsatkichi

OHIP-14 so'rovnomasi bo'yicha hayot sifati ko'rsatkichlariga ko'ra bemorlarni taqsimlashda (rasm 4) SQAS bilan og'riqan bemorlarda taklif etilgan davolash-profilaktika dasturining sezilarli samaradorligi haqida dalolat beruvchi natijalar kuzatilgan. Hayot sifatining yaxshi natijasi asosiy guruxdagi ko'pchilik bemorlarda kuzatilgan (87,2%; 47 dan 41 da), bunda davolashdan so'ng uzoq muddatli hayot sifatining yaxshi darajasi faqat 63,6% (44 kuzatuvdan 28 tada) holatlarda kuzatilgan ($\chi^2=7,215$; $df=2$; $p=0,028$). Bunda, qolgan 12,8% (47 dan 6 tada) holatlarda asosiy guruxdagi bemorlarning hayot sifati qoniqarli daraja sifatida tavsiflandi.

Xulosalar Etiopatogenetik ta'sir ko'rsatishning mahalliy va umumiy usullarini kiritish bilan SQAS da taklif etilgan davo tadbirlari kompleksi kasallikning asosiy simptomatik ko'rinishlarining regressini ishonarli tarzda tezlashtirishga imkon berdi, og'iz bo'shlig'i gigiyeni indeklari ko'rsatkichlarining sezilarli yaxshilanishini ta'minladi (OHI-S – 0,80±0,05 dan 0,49±0,04 ballgacha, $p<0,001$; PHP 0,37±0,03 dan

0,19±0,02 ballgacha, $p<0,001$), bu, umuman olganda, gigiena samaradorligining a'lo va yaxshi ulushini 83,6% dan 96,5% gacha oshirdi ($p=0,031$).

Og'iz shilliq qavati aftoz shikastlanishlarini mahalliy proteksiyasining ishlab chiqilgan usuli stomatitni davolashga tizimli yondashuv bilan birgalikda eroziv jarayonning regeneratsiya muddatini 6,8±0,19 kundan 4,4±0,13 kungacha ($p<0,001$), yallig'lanishli o'zgarishlarning to'liq regressiya davrini 10,2±0,31 kundan 6,9±0,28 kungacha ($p<0,001$) qisqartirishga imkon berdi.

SQAS bilan og'riqan bemorlarda davolash-profilaktika yondoshuvini takomillashtirish kasallikning residivlari chastotasini 45,3% dan 18,8% gacha qisqartirishga imkon berdi ($p=0,005$) va umuman "OHIP-14" maxsus so'rovnomasi bo'yicha protezlardan so'ng, uzoq muddatli yaxshi natijalar ulushining 63,6% dan 87,2% gacha ($p=0,028$) o'sishi bilan, 6-12 oy davomida aniqlangan hayot sifati ko'rsatkichlarining sezilarli yaxshilanishini ta'minladi.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Akbarov, A. N., Ziyadullaeva, N. S., & Irismetova, B. D. (2021). Chronic recurrent aphthous stomatitis. Modern treatment approaches (review article). EUROPEAN SCIENCE, (4), 60.
2. Akbarov, A. N., Ziyadullaeva, N. S., & Irismetova, B. D. (2021). COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF HEALING OF AFTHOUS STOMATITIS IN EXPERIMENT. Art of Medicine. International Medical Scientific Journal, 1(3).
3. Buzrukhoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – T. 2. – №. 1. – C. 162-166.
4. Cardoso JA, et. al. Salivary Alpha-Amylase Enzyme. Psychological Disorders, and Life Quality in Patients with Recurrent Aphthous Stomatitis. Int J Dent 2017; 2017:5269856.
5. Edgar NR, Saleh D, Miller RA. Recurrent aphthous stomatitis. J Clin Aesthet Dermatol. 2017;10(3):26-36.
6. Esma Kürklü Gürleyen, Kadriye Peker, Gülsüm Ak. The evaluation of oral health related quality of life in patients with recurrent aphthous stomatitis. Yeditepe Dental Journal. 2018; 14(3):91-96.
7. Fitzpatrick SG, Cohen DM, Clark AN. Ulcerated Lesions of the Oral Mucosa: Clinical and Histologic Review. Head Neck Pathol. 2019 Mar;13(1):91-102.

8. Hamed S, Sadeghpour O, Shamsardekani MR, Amin G, Hajghasemali D, Feyzabadi Z. The Most Common Herbs to Cure the Most Common Oral Disease: Stomatitis Recurrent Aphthous Ulcer (RAU). *Iran Red Crescent Med J.* 2016;18:e21694.
9. Marco A Peres and Al. Oral diseases: a global public health challenge. *Lancet.* 2019 [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)31146-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31146-8).
10. Nigmatullaevich, A. A., Saidullaevna, Z. N., & Dilshodovna, I. B. (2021). Chronic recurrent aphthous stomatitis. Modern treatment approaches. *European science*, (4 (60)), 46-52.
11. Queiroz SIML, Silva MVAD, Medeiros AMC, Oliveira PT, Gurgel BCV, Silveira ÉJDD. Recurrent aphthous ulceration: an epidemiological study of etiological factors, treatment and differential diagnosis. *An Bras Dermatol.* 2018;93(3):341-346. doi:10.1590/abd1806-4841.20186228
12. Rizaev J.A., Akhrorova M.Sh., Kubaev A.S., Khazratov A.I. Clinical and immunological aspects of the relationship of the oral cavity and covid-19, TJE - Thematic journal of Education, 7, 3-15, 2022
13. Rizaev Jasur Alimjanovich, Ahrorova Malika Shavkatovna, Kubaev Aziz Saydalimovich, Hazratov Alisher Isamiddinovich, Morphological Changes in the Oral Mucous Membrane in Patients with COVID-19, *American Journal of Medicine and Medical Sciences*, Vol. 12 No. 5, 2022, pp. 466-470. doi: 10.5923/j.ajmms.20221205.04.
14. Shah K, Guarderas J, Krishnaswamy G. Aphthous stomatitis. *Ann Allergy Asthma Immunol.* 2016;117:341-343.
15. World Health Organization. World Oral Health Report. 25 March 2020. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/oral-health>.
16. Акбаров, А. Н., Зиядуллаева, Н. С., & Ирисметова, Б. Д. (2021). Хронический рецидивирующий афтозный стоматит: современные подходы к лечению. *Re-health journal*, (2 (10)), 196-202.
17. Бузрукзода, Ж., Ахтамов, Ш., & Щербакова, Ф. (2022). АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ СТРОЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА САМАРКАНДА ПО ДАННЫМ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ. *Медицина и инновации*, 1(4), 238–241. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/medicine_and_innovations/article/view/391
18. ДАДАБАЕВА, М. У., Зиядуллаева, Н. С., Бурунов, Б. Т., Хабилов, Д. Н., Курбонов, Б. Б., & Каримова, М. М. (2021). ВЛИЯНИЕ ОБЩЕСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ ПОЛОСТИ РТА (обзор литературы). *ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ*, 6(1).
19. Зиядуллаева, Н. С. (2007). Гемодинамические показатели протезного ложа беззубой верхней челюсти и пути их коррекции. Автореф. канд. мед. наук.-S, 26.
20. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). *Журнал стоматологии и краниофациальных исследований*. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI:<https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.
21. Хабилов, Н. Л., Акбаров, А. Н., Салимов, О. Р., Алиева, Н. М., & Рахимов, Б. Г. (2016). Влияние съемных пластиночных протезов на микробиоценоз полости рта. *Medicus*, 6(12), 82-5.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000